

НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВНЕБЮДЖЕТНОЙ ЧАСТИ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ

БОЛДЫРЕВ Владимир Анатольевич,
кандидат юридических наук, доцент,
доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин
Омской академии МВД России

Разработка и принятие нормативных правовых актов — это сложный, многоэтапный процесс, в ходе которого первоначальная модель правовой нормы, существующая в сознании авторов идеи, положенной в основу соответствующего проекта, нередко претерпевает серьезные изменения. Иногда причиной корректировки проектов является необходимость обеспечить согласованность между предлагаемыми и уже существующими нормами. К сожалению, добиться такого уровня правотворческой деятельности, который обеспечивал бы появление нормативных правовых актов, не образующих правовых коллизий, к настоящему времени в России не удалось. Пожалуй, наиболее распространенными и наиболее острыми являются конфликты норм, размещенных в правовых актах различной отраслевой природы, что объясняется нетождественными, а иногда и прямо противоположными установками, которыми руководствуются разработчики новых норм.

Общеизвестный конфликт норм бюджетного и гражданского права, наблюдающийся в регулировании положения государственных и муниципальных учреждений, в течение долгого времени существовал в сознании конструкторов правовых норм и лиц, их применяющих, создав тем самым отношение к существующим противоречиям законов как к норме. Впрочем, конфликт частного и публично-го начал сам по себе отчасти закономерен.

Другое дело, когда речь идет о конфликте двух источников норм, относимых к частному праву. Здесь противоречия объясняются не различными по своей сути установками, по-

ложенными в основу правового регулирования, а отсутствием комплексного подхода к решению той или иной проблемы, отсутствием учета содержания норм смежной правовой природы. Противоречия источников гражданского и трудового права мы оцениваем именно как конфликт, относящийся к сфере частного права, разделяя точку зрения, традиционную для цивилистов, согласно которой трудовое право является частным правом¹.

Ситуация конфликта источников трудового и гражданского права имеет место в случае с регулированием выплаты заработной платы работникам бюджетных учреждений за счет доходов, полученных от разрешенной деятельности, приносящей доход юридическому лицу.

Подпунктом «е» п. 8² постановления Правительства РФ от 5 августа 2008 г. № 583 «О введении новых систем оплаты труда работников федеральных бюджетных учреждений и федеральных государственных органов, а также гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба, оплата труда которых в настоящее время осуществляется на основе единой тарифной сетки по оплате труда работников федеральных государственных учреждений»³ федеральным органам исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба, и Главному управлению специальных программ Президента Российской Федерации до 1 сентября 2008 г. было предписано

¹ См.: Яковлев В. Ф. Россия: экономика, гражданское право (вопросы теории и практики). М.: РИЦ ИСПИ РАН, 2000. С. 173.

² Подпункт утрачивает силу с 1 января 2012 г. См.: подп. «г» п. 25 постановления Правительства РФ от 17 декабря 2010 г. № 1045 «Об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» // СЗ РФ. 2010. № 52 (ч. 1). Ст. 7104.

³ СЗ РФ. 2008. № 33. Ст. 3852.

утвердить «... размеры и порядок направления средств, поступающих от приносящей доход деятельности, на осуществление выплат стимулирующего характера гражданскому персоналу». Таким образом, Правительство предложило федеральным ведомствам урегулировать распределение доходов, полученных от разрешенной, приносящей доход деятельности, для целей оплаты труда персонала соответствующих учреждений.

Так, к настоящему времени для Спецстроя России определено: «Размер средств на оплату труда определяется показателями смет доходов и расходов от приносящей доход деятельности воинского формирования на текущий год... В течение финансового года размер указанных средств (с учетом единого социального налога) не должен превышать 60% от суммы доходов, полученных воинским формированием от оказания платных услуг, предусмотренных его Уставом»⁴.

Похожее правило находим относительно внебюджетной части фонда оплаты труда Федеральной таможенной службы в ведомственном акте данного органа власти, где, впрочем, не предусмотрена военная служба: «Размер средств на оплату труда определяется показателями сметы доходов и расходов по приносящей доход деятельности учреждения на текущий год и в течение финансового года не должен превышать 60 процентов от суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг, предусмотренных его Уставом»⁵.

Общим положением для двух приведенных нормативных правовых актов является правило о максимальном размере денежных средств, полученных учреждениями (60%), направляемых на оплату труда работников, состоящих в трудовых отношениях с соответствующими учреждениями. Из приведенных норм также видно, что расходование денежных средств в основе своей определяется сметой доходов и расходов. Таким образом, оплата труда работников бюджетных учреждений названных ведомств за счет внебюджетных ис-

точников к настоящему моменту подчиняется: а) нормативным правовым актам (в части максимума размера фонда оплаты труда); б) ненормативным правовым актам (утвержденным сметам). Можно ли в таких условиях говорить о праве самостоятельного распоряжения доходами (имуществом) учреждения?

Согласно п. 2 ст. 298 ГК РФ, если в соответствии с учредительными документами учреждению предоставлено право осуществлять приносящую доходы деятельность, то доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение учреждения и учитываются на отдельном балансе.

Пленум Высшего Арбитражного Суда РФ ранее вставал на защиту цивилистического понимания права самостоятельного распоряжения доходами (имуществом) учреждения как разновидности права оперативного управления. В частности, им было указано, что установление нормами бюджетного законодательства особого (на лицевых счетах казначейства) порядка учета доходов, полученных от приносящей доход деятельности, не изменяет закрепленный ГК РФ объем прав учреждения относительно данных доходов и приобретенного за счет их имущества⁶.

В свете такого подхода высшей судебной инстанции сметы, определяющие порядок расходования средств, полученных от разрешенной, приносящей доход деятельности, равно как и максимальные нормативы отчислений, можно рассматривать лишь как рекомендации по порядку использования полученных денежных средств. Понятно, что нарушение таких «рекомендаций» на практике может повлечь вполне конкретные и реальные негативные последствия для руководителей юридических лиц – работодателей (при ведомственной оценке их деятельности), однако смысл и содержание закона на стороне тех руководителей, которые самостоятельно определяют направление расходования внебюджетных денежных средств.

⁴ Абзацы 2 и 3 п. 2 Порядка направления средств, поступающих от приносящей доход деятельности, на осуществление выплат стимулирующего характера гражданскому персоналу воинских формирований при Спецстрое России, утвержденного приказом Спецстроя России от 7 ноября 2008 г. № 525 // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2008. № 48.

⁵ Пункт 3 Порядка направления средств, поступающих от приносящей доход деятельности, на осуществление выплат стимулирующего характера работникам учреждений, находящихся в ведении Федеральной таможенной службы, утвержденного приказом ФТС России от 28 августа 2008 г. № 1062 // Российская газета. 2008. 19 сент.

⁶ Абзац 4 п. 2 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 22 июня 2006 г. № 21 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров с участием государственных и муниципальных учреждений, связанных с применением статьи 120 Гражданского кодекса Российской Федерации» // Вестник ВАС РФ. 2006. № 8.

Нормативное регулирование внебюджетной части фонда оплаты труда работников учреждений

Обратим внимание, что приведенная ранее норма постановления Правительства, позволяющая на ведомственном уровне регулировать размеры отчислений на оплату труда персонала бюджетных учреждений, не может расцениваться как трудовая, поскольку не определяет размер заработной платы конкретных работников, т. е. не конкретизирует содержание трудовых отношений. Подгонять вопросы формирования фонда оплаты труда под отношения «организации труда и управления трудом», входящие в предмет трудового права (абз. 2 ч. 2 ст. 1 ТК РФ), значит понимать соответствующую группу отношений излишне широко.

При этом само постановление Правительства в целом, устанавливающее, в частности, структуру заработной платы работников, несомненно, может быть отнесено к источникам трудового права. Норма финансово-правовой природы была помещена в источник трудового права, вероятно, постольку, поскольку в итоге она должна сказаться на размере оплаты труда конкретных работников, хотя и косвенным путем.

Следует заметить, что сам по себе «фонд оплаты труда» как правовая категория является объектом внимания специалистов по трудовому праву, например, В.И. Миронов предлагает «... закрепить в законодательстве правило о том, что работодатель обязан расходовать на оплату труда работников не менее 45% получаемой прибыли»⁷. В связи со сказанным отметим: установление правил о фонде оплаты труда с большой натяжкой можно отнести к предмету трудового права.

Следует сказать, что проблема имеет не только теоретико-правовые, но и экономические корни, в частности, изложенному предложению В. И. Миронова противопоставляется такой контраргумент: «Конечно же, такого рода предложения несут в себе зерно справедливости, но насколько контролируемо их выполнение в свете существования возможности для многих предпринимателей декларировать не прибыль, а убытки? Представляется излишним подталкивать хозяйствующие субъекты к искажению налоговой отчетности»⁸. Предложения регулировать фонд оплаты труда работников, а не размер оплаты

труда работника, на наш взгляд, являются не вполне продуманной рецепцией экономической проблематики в сферу частного права.

Итак, в отечественной системе права имеется необходимость устранения коллизий различных источников, одни из которых усугубляют широкое усмотрение руководителя бюджетного учреждения в расходовании внебюджетных средств, другие ограничивают такую свободу. Пути совершенствования права в данном случае могут быть различными.

Если законодатель пойдет по пути расширения правомочий собственника в вопросе регулирования направлений расходования средств от разрешенной, приносящей доход деятельности, говорить о самостоятельном распоряжении имуществом юридического лица станет недопустимо. Установление любых лимитов расходования денежных средств на те или иные цели является, по сути, шагом к полному уравниванию режима имущества, полученного от собственника и приобретенного учреждением самостоятельно. При таком подходе обесценится идея, положенная в основу разрешения осуществлять приносящую доход деятельность, заключающаяся в возможности формирования имущества, обеспечивающего минимально необходимую имущественную самостоятельность юридического лица.

Полагаем, что существование права на осуществление приносящей доход деятельности должно неразрывно сопрягаться с правом самостоятельного распоряжения приобретенным от этого имуществом. Ликвидация любого из этих прав, на наш взгляд, должна влечь устранение другого.

Впрочем, иной точки зрения придерживались разработчики закона, призванного существенно изменить систему государственных и муниципальных учреждений⁹. Казенные учреждения, получив право на занятие деятельностью, приносящей доход, не вправе рассчитывать на зачисление соответствующих доходов на свой лицевой счет. Они должны попасть в состав соответствующего бюджета. Предложением 2 абз. 2 п. 4 ст. 298 ГК РФ для казенных учреждений предусмотрено строгое правило: «Доходы, полученные от указанной деятельности, поступают в соответствующий

⁷ Миронов В.И. Источники трудового права Российской Федерации: теория и практика: Автореф. дис. ... докт. юрид. наук. М., 1998. С. 49.

⁸ Болдырев В. А., Сысоев В. А. Трудовое право России: Учебник для вузов. М.: Норма, 2006. С. 330.

⁹ См.: Федеральный закон от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» // СЗ РФ. 2010. № 19. Ст. 2291.

бюджет бюджетной системы Российской Федерации». Такой подход законодателя, на наш взгляд, не способствует эффективности ведения приносящей доход деятельности.

Учитывая многовариантность направлений развития права самостоятельного распоряжения, сохраняющегося у частных, бюджетных и автономных учреждений, приведем межотраслевой аргумент в пользу его сохранения. Такому сохранению способствует идея относительной договорной свободы, заложенная в действующем трудовом законодательстве, предполагающая возможность улучшать договором (трудовым, коллективным) положение работника по сравнению с тем, как оно определено законом (ст. 9 ТК РФ).

В существующем виде право самостоятельного распоряжения призвано создать предпосылки для реального исполнения обязательств, принятых на себя работодателем перед работниками при заключении коллективного договора. Следует заметить, что государственные и муниципальные учреждения не могут рассматриваться как обычная сторона коллективного договора хотя бы потому, что их финансирование осуществляется собственником, т. е. объем социальных гарантий для работников изначально определен в соответствии с действующими нормативными правовыми актами при бюджетном планировании. В связи с этим при разработке проектов коллективных договоров в учреждениях зачастую встает вопрос: за счет каких средств должно осуществляться финансирование дополнительных гарантий? Понятно, что существование коллективного договора, дублирующего положения действующего законодательства и не вводящего новых правил на локальном уровне, является юридической бессмыслицей. В такой ситуации единственно эффективным способом сделать коллективный договор актом, призванным стимулировать работника к эффективному труду, является использование доходов, полученных от разрешенной учреждению деятельности, на реализацию мер дополнительной социальной защиты и доплат, причитающихся работнику в соответствии с коллективным договором.

В то же время установление на любом уровне связи между размером оплаты труда работников и объемом получаемых учреждением доходов недопустимо. Например, нерационально устанавливать правило о пропорциональном распределении фиксированной доли такого дохода между всеми работниками учреждения, поскольку это может привести к тому, что доплаты будут получать как те работники, которые участвуют во внебюджетной деятельности, так и те, кто такой деятельности не осуществляет. Понятно, что осуществление выплат всем работникам, независимо от того, был ли увеличен объем их профессиональных обязанностей, за счет осуществления учреждением внебюджетной деятельности противоречит ч. 2 ст. 22 ТК РФ, согласно которой работодатель «...обязан обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности».

Установление лимита (как, впрочем, и минимума) фонда заработной платы, финансируемой за счет внебюджетных источников, является не только юридически, но и организационно сомнительным решением. Объем дохода может быть неодинаков в различные периоды деятельности учреждения исключительно в силу существующей конъюнктуры рынка и сезонных особенностей функционирования работодателя, как следствие, размер выплат, получаемых работниками, при названном подходе может быть необоснованно завышен или занижен в тот или иной период, т. е. не иметь привязки к эффективности и объему проделанного труда.

В существующем виде субъективное право «самостоятельного распоряжения» имуществом учреждения не только не входит в конфликт с нормами трудового законодательства, но даже обеспечивает реализацию его норм. В то же время попытки на подзаконном уровне урегулировать распределение денежных средств на оплату труда работников учреждения противоречат гражданскому законодательству, не предполагают очевидных положительных экономических результатов и способствуют формированию нигилистического отношения к праву в целом.

ПРИСТАТЕЙНЫЙ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Болдырев В.А., Сысов В.А. Трудовое право России: Учебник для вузов. — М.: Норма, 2006.
2. Миронов В.И. Источники трудового права Российской Федерации: теория и практика: Автореф. дис. ... докт. юрид. наук. — М., 1998.
3. Яковлев В.Ф. Россия: экономика, гражданское право (вопросы теории и практики). — М.: РИЦ ИСПИ РАН, 2000.